

Соколовський Іван¹Email: ivan.sokolovskyu@i-soc.org.uaORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0112-8466><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512667>

Ринок праці в Україні на третьому році війни: нові випробування, виклики та загрози

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

З початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року ринок праці в Україні пройшов, та і продовжує проходити через різні випробування та стикатись із різними викликами. На початку війни згідно з даними опитувань, які проводились Соціологічною групою «Рейтинг» 53% українців, що працювали до початку війни, заявили про втрату роботи. Станом на 23-24 липня 2022 року, серед тих, хто мав роботу до війни, не працювали вже лише 39% опитаних, віддалено або частково працювали 19%, повноцінно працювали 34% опитаних (Україна під час війни, липень 2022). Відновлення активності бізнесу, релокація та перезапуск роботи підприємств з одного боку, та міграційні явища з іншого боку призвели до того, що в 2023 році ситуація вже змінилась в інший бік, почали з'являться коментарі щодо перших ознак кадрового голоду та браку фахівців. Так, за даними щорічного проєкту «Дослідження ринку праці України», яке проводиться Європейською Бізнес Асоціацією, в 2023 році 55% опитаних компаній зазначили, що відчувають брак кадрів, 33% – частково відчувають брак кадрів та 12% брак кадрів не відчувають (ЕВА, 2023). Станом на 2024 рік, вже 71% опитуваних відчувають значний дефіцит кадрів, 25% відчувають частковий дефіцит, і лише 4% компаній не відчувають дефіциту кадрів (ЕВА, 2024).

Очевидно, що при оцінці даної ситуації певні сподівання можуть стосуватись того, що після закінчення війни частина українців, що виїхала за кордон, повернеться та поповнить лави працюючих, і досвід України буде успішніший, ніж досвід, наприклад, Боснії, в яку протягом першого року повернулось лише 10% вимушених переселенців, а протягом чотирьох років – приблизно половина. Але аналізуючи досвід Боснії, варто зазначити, що інтенсивність повернення боснійців на пряму залежала від міграційної політики країн, в яких вони перебували, так в країнах, які надали біженцям дозвіл на постійне проживання, переважна більшість біженців там і залишилась (від 80% у Нідерландах до 97% у Швеції). Таким чином, повернення біженців виявляється процесом, на який може впливати не тільки Україна, а за умови відсутності чіткої стратегії з боку української держави, коректніше буде сказати що наразі вона «практично не впливає» (Центр економічної стратегії, 2023).

Дискурс повоєнної відбудови акцентується переважно на поверненні

¹ Кандидат соціологічних наук, науковий співробітник відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України

біженців, можливих бар'єрах та ризиках, що стосуються цього процесу.

Проте поза увагою залишається ще одна загроза, що може бути пов'язана із майбутнім ринку праці України. Якщо звернутись до даних моніторингового дослідження, проведеного Інститутом соціології в 2024 р., а саме до блоку запитань, що стосуються зайнятості та роботи українців, то можна побачити, що рівень задоволеності роботою порівняно із довоєнним 2021 роком навіть збільшився.

Частка задоволених роботою (сума відповідей «цілком задоволений» та «скоріше задоволений») практично по всіх типах зайнятості перевищує 50%. Нижчий рівень задоволеності роботою спостерігається тільки у працівників сільськогосподарських підприємств та у різноробів та підсобних працівників. Тобто на основі наявних даних можна дійти висновку, що і доступність робочих місць, і задоволеність роботою серед працюючих українців знаходиться на задовільному рівні.

Проте варто розглянути ще один важливий аспект – якою мірою робота дозволяє людині задовольняти свої потреби. І хоча поняття «право на гідну оплату праці» більше асоціюється з гаслами радянського періоду, ніж із сучасними українськими реаліями, можливість отримання оплати праці, що задовольнятиме принаймні базові потреби індивіда, може бути одним із чинників вибору життєвої стратегії. В соціологічному моніторингу Інституту соціології НАН України «Українське суспільство», проведеному в 2024 р., було використано показник рівня матеріальної депривації, який було розраховано на основі оцінки того, що респонденти можуть собі дозволити придбати. Запитання було сформульоване як: «Оплата чого з наведеного Вам «по кишені», тобто не передбачає економії, запозичень або фінансової допомоги?» та були запропоновані наступні альтернативи: «Продукти харчування», «Комунальні платежі», «Бюджетні електроприлади (наприклад, недорогий мобільний телефон, електрочайник або фен)», «Нова велика побутова техніка (наприклад, холодильник, пральна машина, телевізор з великою діагоналлю) або нові меблі», «Дорогі товари (наприклад, машина, квартира або земельна ділянка)». По кожній з альтернатив респонденти обирали один із двох варіантів: «По кишені» та «Треба економити тощо». Відповідно максимальний рівень депривації відповідає ситуації, при якій респондент змушений економити навіть на придбанні продуктів харчування. Нульовому рівню депривації відповідають дві протилежні альтернативи – «нова велика побутова техніка» та «дорогі товари».

Максимальний рівень матеріальної депривації може бути констатований у 38,4% респондентів, високий рівень матеріальної депривації у 16,5% респондентів. Іншими словами 54,9% українців змушені економити в придбанні продуктів харчування чи здійсненні комунальних платежів. Проте частка працюючих серед опитаних в 2024 році становила 61,7% (включаючи працівників правоохоронних органів та військовослужбовців), відповідно 38,3 – це студенти, пенсіонери, безробітні тощо, тобто більш уразливі соціальні категорії. Але якщо розглянути тільки працюючих, то і серед них

максимальний чи високий рівень матеріальної депривації спостерігається в 47,4% опитаних.

Ще більш показовими є результати щодо відповідей на питання: «Чого з наведеного Вам не вистачає?», на основі компонентів якого розраховується Інтегральний індекс соціального самопочуття ІСС20, розроблений Головахою Є. та Паніною Н. Методика включає 20 компонентів, серед яких такі як: «необхідного одягу», «необхідної медичної допомоги», «можливості купувати найнеобхідніші продукти». Серед працюючих українців необхідного одягу не вистачає 16.4% опитаних, можливості купувати найнеобхідніші продукти – 25,1% опитаних та необхідної медичної допомоги не вистачає більш ніж кожному третьому – 39,1% опитаних.

Якщо порівняти профіль тих працюючих українців, яким не вистачає можливості навіть купувати найнеобхідніші продукти, із профілем усіх працюючих респондентів, картина досить очікувана – порівняно з усією вибіркою серед них більше тих, хто працює в державному секторі та тих, хто працевлаштований не офіційно, більша частка мешканців селищ міського типу та сіл, серед тих, більша частка тих, хто має неповну й професійно-технічну освіту.

Одним із чинників, який впливає на даний момент та буде впливати принаймні найближчим часом на ринок праці в Україні є відкриті можливості для працевлаштування за кордоном через механізми, що пропонуються програмами соціального захисту українців в європейських країнах. До повномасштабної війни така можливість була здебільшого у висококваліфікованих фахівців із високим рівнем освіти чи працівників, які можуть працювати віддалено, українці ж з нижчою кваліфікацією мали відповідно й менші перспективи офіційного працевлаштування за кордоном. На даний момент працюючі українці, рівень оплати праці яких не відповідає навіть базовим потребам, а це фактично кожний п'ятий працюючий українець, можуть бути втрачені для українського ринку праці. А дії влади, спрямовані на підвищення податків та збільшення надходжень до бюджету в короткостроковій перспективі, тільки посилюють відповідні ризики. Варто пригадати «Національну стратегію Доходів до 2030 року», збільшення розміру акцизних платежів (як наприклад у Законі України № 3878-ІХ від 18.07.2024 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку»), підписаний Президентом Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану». Відповідно основною загрозою та основним викликом для ринку праці України на 2025 рік може стати утримання тих працівників, які поки що, попри складні умови з одного боку та відкриті можливості з іншого боку, все ще залишаються в Україні.

Таблиця 1. Задоволеність своєю роботою серед працюючих, %

	2021 N=1137	2024 N=2930
Цілком задоволений	12,7	13,0
Скоріше задоволений	41,2	47,2
Важко сказати, задоволений чи ні	24,5	22,7
Скоріше не задоволений	17,9	13,0
Зовсім не задоволений	3,9	4,1

Джерело: Соціологічний моніторинг Інституту соціології НАН України
«Українське суспільство»: хвиля 2024 року

Таблиця 2. Задоволеність своєю роботою залежно від типу зайнятості, %

	Не задоволені	Важко сказати, задоволений чи ні	Задоволені
Керівник (заступник керівника) підприємства, установи, сільгоспідприємства	5.6	5.6	88.9
Підприємець у великому або середньому бізнесі	5.9	11.8	82.4
Спеціаліст технічного профілю (з вищою або середньою спеціальною освітою)	11.8	18.1	70.1
Спеціаліст у галузі науки, культури, охорони здоров'я, освіти, дошкільного виховання (з вищою або середньою спеціальною)	13.5	18	68.4
Займаюся дрібним бізнесом, індивідуальним підприємництвом	19.7	14.5	65.8
Службовець держапарату (посадова особа)	12.1	24.2	63.6
Працівник правоохоронних органів, військовослужбовець	5.3	36.8	57.9
Службовець з числа допоміжного персоналу	21.6	26.5	52
Кваліфікований робітник	20.1	28.5	51.4
Працівник сільгоспідприємства	28.2	33.3	38.5
Різнороб, підсобний робітник	44.6	28.6	26.8

Джерело: соціологічний моніторинг Інституту соціології НАН України
«Українське суспільство»: хвиля 2024 року

Таблиця 3. Тип зайнятості та рівень матеріальної депривації, 2024 р., %

	Максимальний	Високий	Середній	Низький	Нульовий
Працюючий	30,2	17,2	16,7	22,2	13,7
Учень, студент, курсант, аспірант тощо	30,7	17,9	26,5	17,1	7,7
Непрацюючий пенсіонер	61,8	13,7	9,4	8,7	6,5
Веду домашнє господарство	56,1	16,9	11,0	9,7	6,3
Не працюючий, зареєстрований безробітний	55,6	14,8	11,8	10,6	7,3
Працівник правоохоронних органів, військовослужбовець	17,1	11,2	15,9	28,5	27,3

Джерело: соціологічний моніторинг Інституту соціології НАН України
«Українське суспільство»: хвиля 2024 рок

Таблиця 4. Чого з наведеного Вам не вистачає? %. Дані розраховано для працюючих респондентів

Серед працюючого населення, N=2388	Не вистачає	Важко сказати, вистачає чи ні	Вистачає	Не цікавить
Необхідної медичної допомоги	39.1%	25.9%	31.4%	3.6%
Можливості купувати найнеобхідніші продукти	25.1%	15.8%	57.1%	2.0%
Необхідного одягу	16.4%	14.4%	63.3%	5.9%

Джерело: соціологічний моніторинг Інституту соціології НАН України «Українське суспільство»: хвиля 2024 рок

Таблиця 5. Порівняння профілю працюючих респондентів, яким не вистачає можливості купувати найнеобхідніші продукти, та всіх працюючих %.

	Не вистачає можливості купувати найнеобхідніші продукти N=599	Усі працюючі респонденти N=2388
<i>Державний чи приватний сектор</i>		
У державному	44.9%	40.4%
У приватному	51.3%	54.9%
І в тому і в тому	2.5%	3.5%
<i>Яким чином оформлені відносини з працедавцем</i>		
Офіційно працевлаштований	71.5%	69.3%
Неофіційно працевлаштований	20.3%	15.3%
Зареєстрований як ФОП	5.4%	11.6%
Інше, важко відповісти	2.9%	3.9%
<i>Стать</i>		
Чоловік	39.7%	49.2%
Жінка	60.3%	50.8%
<i>Вік</i>		
18-24	5.3%	6.5%
25-60	84.6%	82.9%
Старше 60	10.1%	10.7%
<i>Тип населеного пункту</i>		
Обласний центр	35.9%	45.2%
Інше місто області	26.4%	24.3%
Селище міського типу	12.5%	9.4%
Село	25.2%	21.1%
<i>Освіта</i>		
Неповна середня і нижче	5.3%	2.9%
Професійно-технічна	20.5%	13.9%
Неповна вища	27.1%	26.1%
Вища	47.2%	57.1%

Джерело: соціологічний моніторинг Інституту соціології НАН України «Українське суспільство»: хвиля 2024 рок

ЛІТЕРАТУРА

1. Біженці з України: хто вони, скільки їх та як їх повернути? Фінальний звіт. Центр економічної стратегії, 2023. Отримано з: <https://ces.org.ua/refugees-from-ukraine-ukr-final-report/>
2. Дослідження ринку праці України 2023. European Business Association, 2023. Отримано з: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2023/10/Doslidzhennya-rynku-pratsi-Ukrayiny_compressed.pdf
3. Дослідження ринку праці України 2024. European Business Association, 2024. Отримано з: <https://eba.com.ua/defitsyt-kadriv-vysoki-zarplatni-ochikuvannya-ta-mobilizatsiya-klyuchovi-tendentsiyi-rynku-pratsi-u-2024-rotsi/>
4. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку. Закон України № 3878-IX від 18.07.2024 р. Отримано з: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3878-20#Text>
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Закон України № 3633-IX від 11.04.2024 р. Отримано з: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3633-IX#Text>
6. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану. Закон України № 4015-IX д від 10.10.2024 р. Отримано з: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4015-IX#Text>
7. П'ятнадцяте загальнонаціональне опитування. «Україна під час війни. Зайнятість і доходи», 23-24 липня 2022. Соціологічна група «Рейтинг», 2023. Отримано з: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/pyatnadcat_obschenaci_opros_ukraina_vo_vremya_voyny_zanyatost_i_dohody_23-24_iyulya_2022_goda.html